

ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВОЛЕЙБОЛЕ

Икромов Илхом Мухаммадрахимович

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низоми, и.о профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027202>

Аннотация: В статье рассмотрены защитные действия в современном волейболе, описаны принципы командной игры, способы расположения и действия игроков, сочетания приемов, обеспечивающих положительный результат.

Ключевые слова: эффективность защитных действий, квалифицированные волейболисты, техника защиты, эффективность технических приемов.

Волейбол – один из самых популярных игровых видов спорта. Эта игра имеет богатые традиции во многих странах мира, в нее играют и школьники, и пожилые люди, и мужчины, и женщины. В современном волейболе один из основных принципов деятельности команды в игровом процессе – правильная или компетентная игра в защите. Остановимся на этом более подробно, опишем правила игры в защите. Есть четыре основных принципа командной игры в защите во время волейбольного матча.

Первый – принцип численного превосходства, так как гораздо важнее поставить двойной блок сопернику, а не одиночный. Шанс защиты значительно увеличивается и при постановке тройного блока. Этот блок является первой линией защиты командных действий.

Второй принцип – разделение. Чем глубже игра в защите, тем больше вероятность защитных действий. Основные факторы второй линии защиты – это прием мяча и страховка.

Третий принцип – надежность защитных мероприятий. Мы все знаем, что волейбол не бывает без ошибок, особенно в защитных действиях. И это очень важно для осуществления страховки или оказания помощи партнеру. Если партнер сделал ошибку, вы должны помочь ему. Другими словами, вы всегда должны быть готовы подстраховать товарища по команде.

Четвертый и последний принцип игры в защите – это эффективность. Защитное действие обязательно должно быть эффективным, так, чтобы не навредить команде.

Любые защитные действия возникают против игры соперника. Есть три способа, чтобы атаковать команду соперника: атака (атакующий удар), подача (на самом деле, в современном волейболе это способ, чтобы атаковать) и блок соперника. В соответствии с этим команда определяет три способа защиты: блок (одиночный, двойной и тройной), прием и страховка. Кроме того, некоторые элементы защитных действий в сочетании друг с другом. Примерами могут быть блок-страховка или прием-страховка.

Для принятия решения о защитных действиях команды должны быть разобраны по отдельности все средства нападения противоположной команды и оборонительная тактика. Рассмотрим командные действия противника. Главное в этом разборе правильно расположить игроков своей команды, чтобы был прием.

Есть три способа расположения игроков при приеме подачи: в линию (обычно 4–6 м от сетки, чем сильнее подача, тем дальше игроки расположены от сетки), уступом (редко используется, в случае чередования питания) и полукругом (как правило, выгодно,

когда планер). Способ расположения игроков выбирают в зависимости от типа подачи противника.

Это необходимо, чтобы в то же время учитывать сочетание прием-страховка, эта пара должна работать при приеме подачи. Обычно большие трудности вызывает подача противника между игроками. В этом случае, как правило, работает принцип правой руки (потому что это всегда легче, чтобы переместить игрока вправо при толковой ноге левой). Тем не менее игроки могут договориться заранее. Не у всех прием одинаковый, в данном случае один принимает, а другой страхует, обеспечивая принцип надежности.

Конечно, основное средство нападения – это атака. Защитные действия при атаке противника бывают индивидуальные и командные. Первый шаг, чтобы защитить от нападения, это правильно выстроенный блок, второй шаг – это прием-страховка. От правильной организации защитных действий команды зависит планирование командно-тактических действий или, другими словами, план на предстоящий матч.

И это планирование основывается на системе игры команды в защите, которая определяется по расположению страхующего игрока команды. Есть три системы построения защитных командных действий: страховка крайним игроком, страховка центральным игроком и страховка свободным игроком. Специальных правил нет, в каждом конкретном случае решается, что лучше.

Тем не менее центральный постулат – всегда должна быть страховка блока и задней линии. Все последовательности действий игроков обсуждаются при выработке плана защитных мероприятий, подробно описывается первый и второй шаг. Начальное расположение игроков – каждый в своей зоне. Как уже упоминалось, блок является средством защиты от атаки противника. Важным является умение играть при отскоке мяча от блока. Игроки должны быть в курсе всего, зоны вероятного отскока мяча от блока и соответственно правильно и в нужную зону успеть переместиться для игры в защите. Основные места отскоков мяча следует признать: третья зона при собственной атаке, вход из четвертой зоны, вторая зона при собственной атаке с задней линии, шестая зона при атаке соперника по блоку и при собственной атаке пайпом (из шестой зоны).

Основное значение в выработке командой тактики (стратегии) предстоящего матча принадлежит анализу игры соперника тренером-аналитиком. От его разбора игры команды соперника, индивидуальных качеств игроков соперника зависит выработка принципов игры команды в защите. И хотя все команды много времени обращают внимание на защитные действия на тренировках, в общем-то защитные действия являются самым слабым элементом современного волейбола. Страдает всегда очень сильно именно командная защита.

Основной ключ к победе в матче заключается в том, чем больше доигровок (подъем мяча в защите после атаки противника и его реализации в нападении), тем больше шансов обыграть противника. И самое главное в этом случае – поднять (или оставить в игре) мяч в защите. Такие мячи очень психологичны для всей команды и могут вдохновить в непростом матче. В современном волейболе (в отличие от любительских) страховкой, подтяжкой игрока шестой зоны, никто не пользуется.

В основном используется подтяжка игроком первой зоны либо свободной (смешанной) страховки. Это связано с тем, что все больше стремятся использовать тройной блок для первого шага защиты. И огромную роль в страховании принадлежит игроку амплуа – либеро, которого можно определить как «чистильщик» площадки. По-другому это называется свободный защитник, кто принимает только расстановки и только на задней линии (в нападении, блокировании и вводе мяча с подачи этот игрок не участвует). Либеро должен охватывать большую часть площадки, помогать другим игрокам на приеме.

Большой разницы в обучении мальчиков и девочек нет. Девочки более пластичны и обучаемы. Мальчики – более прыгучи, они больше играют у сетки – блок и атака, у них мощнее удары. Девочки больше расположены к защите, к игре «на полу». Но принципы тренировок примерно одни и те же.

Разница между мужскими и женскими командами:

– девушка 15–16 лет, чтобы не ошибиться в атаке, будет делать все в одной и той же манере и у нее будет мало творчества;

– юноша того же возраста всегда будет искать сложное решение. Он сделает 4–5 ошибок, но обязательно добьется своего – попадет в трехметровую линию.

Да, это два совершенно разных менталитета. В работе с женщинами мы должны инициировать и поощрять креативность их мышления, мужчинам же лучше сказать в такой ситуации: «На этот раз получилось, но идея была не самой лучшей». Это разницу в менталитете необходимо понимать тем тренерам, которые переходят из мужских команд в женские и наоборот.

Действия в защите – это не только обработка мяча руками. Успех здесь не меньше зависит от работы ног, т. е. перемещений игрока. Тренер должен доказать игрокам: чтобы хорошо играть в защите, нужно правильно выйти к мячу, а для этого необходимо иметь сильные ноги. Обороняющийся игрок должен уметь анализировать ситуацию на площадке и быстро принимать правильное решение (игровое мышление). Каждый игрок защиты должен отвечать за определенную зону на площадке, и в тренировках тренер концентрирует их внимание именно на этом. Однако психологически наиболее важный компонент – это желание и решимость игрока поднять каждый мяч в защите.

Индивидуальные действия в защите – это вопрос, безусловно, техники, но, я думаю, что основное все же это менталитет игроков и их отношение к этому элементу. Игрок должен хотеть играть в защите и стремиться к этому.

Говоря о защите в волейболе, стоит упомянуть и о непосредственной защите игроков. Особого внимания требуют локти, колени и голеностоп. Защитное обмундирование достаточно дорогостояще, но оно полностью окупается в процессе безопасной и качественной игры.

В заключение хотелось бы отметить, что в волейболе очень важную роль играет защита. В современном волейболе тактика защиты остается более сложным процессом, чем нападение. Главная особенность в защите – это слаженность игры всей команды.

References:

1. Волейбол // Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения / под ред. Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнова. 2-е изд. М. : Академия, 2004. – 122
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.

